

KVERTSITEN VA DEGEDROKVERTSITINING ANTIOKSIDANTLIK VA ANTIRADIKALLIK XUSUSIYATLARINI ANIQLASH.

G.O. Qalandarova

Z.X. O'skanboyeva

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shaxri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: oskanboyevazinnira@gmail.com. tel: +99890 046 08 36

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743241>

Ilmiy ishning dolzarbligi: Me'yor va patologiyada mitoxondriyalar membranasi fizik-kimyoviy xossalari hamda fiziologik holatini o'rganishda turli ionlarga nisbatan mitoxondriyalar membranasi o'tkazuvchanligini va lipidlarning peroksidlanish jarayonlarini o'rganish muhim amaliy ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatilgan. Chunki mitoxondriyalardagi antioksidant tizimning o'zgarishi o'z navbatida hujayra va to'qimalardagi antioksidant tizimning o'zgarishiga olib keladi. Buning natijasida membranalarning faoliyati buzilishi natijasida mitoxondriyalardagi oksidlanish-fosforlanish jarayonlari o'zgaradi hamda erkin radikallar hosil bo'lishining muvozanati buziladi.

Ishning maqsadi: tanlab olingan polifenollar, tanninlar, flavonoidlarning antioksidantlik hamda antiradikal xususiyatini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotlarni olib borish tartibi. Adrenalin autooksidlanish reaksiyasining ingibirlanishi hisobiga antioksidantlik xususiyatini aniqlash;

- DFPG (radikal)ning erkin radikalining optik zichligi o'zgarishini qayd etish orqali kversetin va digidrokversetin antiradikal faolligi aniqlash;

- Ruch uslubiga asoslangan usul bo'yicha vodorod peroksidga nisbatan birikmalar (kversetin va digidrokversetin)ning antiradikal va antioksidant faolligi aniqlash;

Natijalar: O'simliklardan ajratib olingan moddalarni yuqori antioksidant xususiyatga egaligi aniqlandi. Yapon saforasi o'simligi tarkibidagi kversetin va rutin flavonoidlarining antiradikal xususiyatlari mavjudligi hamda uni sintetik flavonoidlar bilan solishtirilganda kversetin 3.4 barobar yuqori, rutin 1.84 marta yuqori faollikni ko'rsatdi.

Mitoxondriya membranalaridagi lipidlarning peroksidlanish jarayonlarida membranadagi ion kanallar buzilib, turli ionlar va erkin radikallarni ichkariga kirishi va bo'kish hodisasi kuzatiladi. Kversetin va digidrokversetin qo'shilganda mitoxondriyaning bo'kish hodisasini kamaytiradi. Bunga asosiy sabab flavonoidlarning antioksidant xususiyatlarini namoyon qilib, erkin radikallarni qaytarish jarayonini amalga oshirishdir. Ushbu tadqiqotimizda o'simliklardan ajratib olingan kversetin va digidrokversetin flavonoidlarining antioksidantlik xossalari ko'rib chiqildi. Fe^{2+} askorbat bilan chaqirilgan mitoxondriyalardagi lipidlarning peroksidlanish jarayoniga kversetin va digidrokvertsetin qo'shilganda mitoxondriyaning bo'kishini kamaytirdi. Shu bilan birga erkin radikallar va reaktiv kislorod turlarini qaytarish darajasi kversetin flavonoidida digidrokversetin flavonoidiga nisbatan yuqoriroq faollikka ega ekanligi aniqlandi.

Xulosa: . Ma'lumki, Fe^{2+} /askorbat tizimi ta'sirida mitoxondriyalar bo'kadi va ularning hajmi ortadi. Ushbu holatda mitoxondriyalar membranasi labilligi ortib, mitoxondriya membrana potentsiali pasayadi [31]. Fe^{2+} /askorbat tizimi chaqirgan LPO jarayoniga kempferolning turli konsentratsiyalarini ta'sir ettirish orqali uning membranafaol xossaga ega ekanligi aniqlandi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Музыкакина Р.А., Толстиков Г.А, Природные флавоноиды. Новосибирск: Академическое изд-во “Тео” 2007. – 232с.
2. Казимирко В.К., Мальцев В.И., Бутылин В.Ю., Горобец Н.И. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная терапия. Киев: Морион, 2004– 160 с.